

ARTÍCULO DE REVISIÓN

HÁBITO DE SUCCIÓN DIGITAL EN NIÑOS CON DENTICIÓN TEMPORAL Y CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS DE MALOCCLUSIÓN DENTARIA

HABIT OF DIGITAL SUCTION IN CHILDREN WITH TEMPORARY DENTITION AND CLINICAL CHARACTERISTICS OF DENTAL MALOCCLUSION

Dr. William Ubilla Mazzini¹. Dra. Tanya Moreira Campuzano¹. Michelle Cedeño Romero². Nathalia Vélez Lucas²

¹ Especialista en Ortodoncia. Universidad de Guayaquil

² Estudiante Carrera de Odontología. Universidad de Guayaquil.

Correspondencia:

michelle.cedenor@ug.edu.ec

Recibido: 02/02/2018

Aceptado: 20/05/2018

RESUMEN

La succión digital es un hábito muy común en los niños a edades muy tempranas, el cual puede producir alteraciones de las estructuras dentofaciales, presentando características típicas que nos ayuda a identificar con facilidad. Este comportamiento ha sido extensamente revisado en la literatura médica y dental, y es que ha interesado a pediatras, médicos, educadores, padres, psicólogos, dentistas, ortodontistas, foniatras; suscitando numerosas opiniones tan variadas como contradictorias, no solo por su causa e implicaciones, sino también por el mejor método y momento para su tratamiento. Objetivo: Determinar la relación existente entre el hábito de succión digital y presencia de maloclusiones. Dentro de la etiología de las maloclusiones y entre los hábitos orales, tenemos la succión digital con mayor frecuencia que da como resultado la mal posición dentaria. En este artículo, se hace una revisión de los problemas que conlleva la succión digital en niños, en el caso que no se corrija este hábito. Conclusiones: Las maloclusiones que se asocian al hábito de succión digital son: mordida abierta anterior, protrusión de incisivos superiores, retroinclinación de incisivos inferiores, aumento del resalte, clase II, paladar ojival y mordida cruzada.

Palabras claves: succión digital; maloclusión; estructuras dentofaciales.

ABSTRACT

Digital suction is a very common habit in children at very young ages, which can produce alterations of the dental-facial's structures, presenting typical characteristics that help us to identify easily. This behavior has been extensively reviewed in the medical and dental literature, and is that it has interested pediatricians, doctors, educators, parents, psychologists, dentists, orthodontists, speech therapists; provoking numerous opinions as varied as contradictory, not only because of its cause and implications, but also because of the best method and time for its treatment. Objective: To determine the relationship between the habit of digital suction and the presence of malocclusions. Within the etiology of malocclusions and among oral habits, we have the digital suction with greater frequency that results in poor tooth position. In this article, we review the problems that digital suction entails in children, in case this habit is not corrected. Conclusions: The malocclusions that are associated with the digital suction habit are: anterior open bite, protrusion of upper incisors, retroinclination of lower incisors, increased prominence, class II, ogival palate and crossbite.

Keywords: digital suction; malocclusion; dentofacial structures.

INTRODUCCIÓN

Los hábitos bucales deformantes son considerados como un problema de salud frecuente en la población infantil. El origen multicausal de hábitos como la succión del dedo, así como su mantenimiento o aparición en edades tempranas, condicionan la

necesidad de realizar programas preventivos basados en diferentes medidas y procedimientos, con el objetivo de disminuir la incidencia de este hábito.

La succión del pulgar o "chuparse el dedo" es una de las costumbres más frecuentes en los niños. La American Dental

Association (Asociación Estomatológica de los Estados Unidos de América), considera que el niño puede succionar el pulgar hasta que tenga 4 años sin dañar sus dientes. Sin embargo, este hábito finalmente debe ser interrumpido, porque si continúa después que han brotado los dientes permanentes, puede dar lugar a alteraciones de la oclusión. (1)

De todas las maloclusiones encontradas en la dentadura, las más frecuentes fue la mordida abierta anterior aislada (27,95 %) o asociada a mordida cruzada posterior (7%). De esta forma, la frecuencia total de mordida abierta anterior en la dentadura temporal alcanza cifras de 35 %. (2) La comprensión actual del desarrollo del niño sugiere que las conductas de succión también surgen y continúan debido a las necesidades psicológicas. Por lo tanto, los niños normalmente desarrollados tienen una unidad inherente, biológica para succionar. Esta necesidad de succionar puede ser satisfecha a través de succión nutritiva, incluyendo lactancia materna y la alimentación con biberón; por lo que el bebé obtiene comida, a través de la succión no nutritiva en objetos tales como dedos, chupetes o juguetes que pueden servir principalmente para satisfacer necesidades psicológicas.

La morfología, y el desarrollo temprano de la coordinación boca-mano o la propensión a principios de traer la mano en contacto con la boca es un interesante desafío para las teorías del desarrollo, ya que demuestra la existencia de un patrón altamente organizado de la acción en el nacimiento que encuentra nuevas expresiones funcionales a lo largo de la esperanza de vida en diversas actividades, tales como la auto-alimentación, la comunicación no verbal, la auto-sedación, la auto-estimulación o el erotismo oral, la manipulación de objetos y su exploración. (3)

HÁBITO DE SUCCION DIGITAL

El chuparse el dedo hace unos siglos era considerado como una expresión de felicidad y tranquilidad por excelencia. Durante mucho tiempo los padres, pediatras y dentistas ignoraron esta costumbre o bien mostraron una actitud indulgente. El hábito de succión del dedo es frecuentemente abordado buscando su prevalencia en niños de edad preescolar y escolar, así como su relación en la aparición de malas oclusiones. (4) (1)

La etiopatogenia del hábito de succión del pulgar no está bien definida. Los principales factores parecen ser los trastornos afectivos emocionales y la insuficiente lactancia materna en edad temprana. (1)

El hábito de succionar en odontología (Fig.1)

Existen dos formas de succionar:

- Forma nutritiva, la cual proporciona nutrientes esenciales; es decir, lactancia materna y alimentación con biberón.
- Forma no nutritiva, es decir la succión digital y del chupete. Partiendo de que los hábitos de succión no nutritiva son en su mayoría modificables, el conocimiento de cómo éstos contribuyen a la maloclusión es importante en la prevención las mismas.

Fig. 1. Hábito de Succión Digital

Succionarse el dedo

La succión digital, es el hábito oral más común y se ha reportado entre el 13 y el 100% de prevalencia en algunas sociedades. Varias teorías han sugerido que la prolongación de este hábito puede desarrollarse a partir de una fijación oral, perturbación emocional o debido a hambre o insuficiente satisfacción de la necesidad de succionar en la infancia. La prevalencia de este hábito disminuye a medida que aumenta la edad, y en su mayoría, se detiene alrededor de los 4 años de edad. En caso de que este hábito persista más allá de esta edad puede resultar en una serie de problemas físicos.

Moyers clasifica este hábito en 3 Fases del Desarrollo de la succión digital:

- Fase I - Succión normal y sub clínicamente significativa: se ve en los primeros tres años de vida. El hábito se considera normal durante esta fase y por lo general termina en el final de la misma.
- Fase II - Succión clínicamente significativa: la segunda fase se extiende entre 3-6 años de edad. El tratamiento debe iniciarse durante esta fase.
- Fase III - succión intratable: cualquier succión digital que persista desde los 6 o 7 años en adelante debe alertar al dentista. Estudios investigativos en instituciones dentales importantes, han demostrado que el mejor momento para dejar de succionarse el dedo es entre los tres y cuatro años, mientras que muchos odontólogos pediátricos sostienen que el daño es reversible si el niño lo detiene antes de la aparición de los dientes permanentes, que se produce alrededor de las edades cinco a seis años. Cuando un niño se succiona el dedo (cualquiera de

ellos), se crea un vacío de gran alcance dentro de la boca, lo que, en un momento fue necesario para su alimentación. Este vacío aplica fuerzas a los dientes en los maxilares superior e inferior, haciendo que los dientes cambien su posición con el tiempo. A medida que el niño crece, la aspiración presente en la succión digital, hace que el techo de la boca sea empujado hacia arriba, y se estreche, lo que conduce a la mordida cruzada. Mordida cruzada, maloclusión, y otras condiciones que implican un posicionamiento incorrecto de los dientes con respecto a la lengua, a menudo pueden causar que los niños desarrollen trastornos del habla, o incapacidad para pronunciar ciertos sonidos.

Los efectos secundarios físicos de la excesiva succión digital son:

1. Mordida abierta anterior. **(Fig.2)**
2. Sobrepase aumentado.
3. Inclinação lingual de incisivos inferiores e inclinación labial de incisivos superiores.
4. Mordida cruzada posterior.
5. Lengua protráctil.
6. Paladar profundo.
7. Defectos en el habla.
8. Defectos en los dedos (Eczema del dedo debido a la sequedad y la humedad que se producen de forma alternada, e incluso angulaciones de los dedos).
9. Retrusión mandibular.
10. Diastema en la línea media.

Fig. 2. Mordida abierta anterior

El efecto sobre el desarrollo de las estructuras dentofaciales con la persistencia de este hábito dependen de la frecuencia del hábito, duración, intensidad de la succión, relación de los arcos dentales, salud física del niño y dirección y la naturaleza de la fuerza ejercida por el dedo. (5)

En este hábito se posiciona el pulgar u otros dedos dentro de la boca muchas veces durante el día y la noche, ejerciendo una

presión definida al succionar. Ha sido asociado con un desbalance psicológico que constituye una forma errónea de solucionar problemas, y está relacionado con estados de ansiedad e inestabilidad emocional. Existen 4 categorías descritas por Sutelny para posicionar el dedo.

1. El pulgar entra en la boca considerablemente más allá de la primera articulación o nudillo. Este va a ocupar una gran porción de la bóveda del paladar duro presionado contra la mucosa palatina y el tejido alveolar. El incisivo inferior es presionado hacia el pulgar, o lo contacta. **(Fig.3)**
2. El pulgar no va directamente al área de la bóveda del paladar duro, sin embargo con frecuencia entra en la boca alrededor de la primera articulación o anterior a esta. Puede observarse contacto entre incisivos inferiores y el pulgar.
3. El pulgar pasa completamente a la cavidad oral y se aproxima a la bóveda del paladar duro como en el primer grupo, aunque este grupo varía de los otros en que el incisivo inferior no contacta el pulgar en ningún momento durante el proceso de succión.
4. El pulgar no progresa apreciablemente dentro de la boca. El incisivo inferior hace contacto a nivel de la uña. (6)

Fig. 3. Posición del dedo en Hábito de Succión Digital

Las maloclusiones que se asocian al hábito de succión digital son: mordida abierta anterior, protrusión de incisivos superiores, retroinclinación de incisivos inferiores, aumento del resalte, clase II, paladar ojival y mordida cruzada. Estas maloclusiones no se producen exclusivamente por la presión directa que sobre las arcadas ejerce el dedo, sino que su desarrollo también se ve favorecido por la modificación del funcionamiento de la musculatura perioral y lingual que provoca el hábito.

Las posibilidades terapéuticas actualmente son:

- Tratamientos conductuales para modificar la conducta: reforzamiento diferencial, técnicas aversivas (sustancias líquidas de sabor desagradable impregnadas en los dedos del niño), técnicas de prevención de respuesta (brazaletes que impiden doblar el codo, apósitos en los dedos, cosido de las mangas, uso de guantes,...).

- Dispositivos ortodóncicos fijos/extraíbles con diferentes diseños. El más clásico es la reja lingual. Este dispositivo actúa de barrera mecánica contra la succión, de un modo pasivo. **(Fig.4)**
- Terapia miofuncional. Incluye un conjunto de procedimientos y técnicas para reeducar el patrón muscular inadecuado existente en algunos pacientes con hábito de succión digital (incompetencia labial, deglución infantil, alteración del funcionamiento de la musculatura perioral). (7)

Fig. 4. Corrección con trampa palatina del Hábito de Succión Digital

La maloclusión de mordida abierta es una de las deformidades dentofaciales más difíciles de tratar. Es importante el diagnóstico inicial para determinar si la mordida abierta es de origen dental o esquelético y realizar el tratamiento respectivo (cirugía o tratamiento ortodóncico). Es necesario examinar con cuidado extra e intraoralmente al paciente debido a que el hábito de la succión digital se puede presentar junto a otros hábitos tales como la protrusión lingual y la onicofagia, lo cual empeoraría la oclusión dentaria (mordida abierta). La deglución infantil se relaciona con la succión, mientras que la deglución adulta lo hace con la masticación.

El tratamiento mecánico para el hábito de la succión digital es la rejilla o trampa palatina, en alambre calibre 0,9 mm el cual se lo cementa en la arcada superior. El diseño del aparato tiene como objetivo romper la cadena de asociaciones con la graficación táctil de la succión del dedo, en contacto con el paladar. Como exige generalmente una posición adelantada de la lengua al deglutir, por la mordida abierta, el diseño de una rejilla cumple el doble propósito de bloquear la succión digital y restringir la interposición lingual; el asa anterior, por otra parte, puede servir para reducir la inclinación de los incisivos, por lo cual la base acrílica debe tener el correspondiente alivio en la zona palatina anterior. (8)

CONCLUSIONES

Desde el nacimiento hasta los dos años y medio a tres de vida, la presencia de la succión digital, se considera un mecanismo normal adaptativo y fisiológico.

A partir de esta edad, se considera causa potencial de deformación bucal, frecuentemente mantenida por el desequilibrio muscular anormal peri bucal.

Actualmente, las teorías etiológicas con mayor rigor científico, parecen aquellas que basan la prolongación anormal de estos hábitos, en el reforzamiento y generalización de una respuesta aprendida, sin ser considerados síntomas de disturbios profundos.

Entre las características epidemiológicas más significativas, cabe destacar el sexo, y el número familiar ocupado, prevaleciendo normalmente el hábito de succión digital en las niñas, así como entre aquellos niños que ocupan mayor número entre los hermanos.

Se han observado alteraciones asociadas a los hábitos de succión digital en los tres planos del espacio, existiendo un alto porcentaje tanto de protrusiones maxilares, como de mordida abierta anterior, y compresiones de la arcada superior.

Los resultados alcanzados en el tratamiento indican que el diagnóstico adecuado del hábito de succión digital garantiza la obtención de los objetivos definidos al inicio del caso. Determinar la etiología de las maloclusiones permite seleccionar la mejor y más adecuada alternativa de tratamiento logrando los mejores efectos terapéuticos.

Luego de la revisión de literatura se puede concluir que los hábitos orales nocivos llevan a maloclusiones y estas dependerán de la frecuencia, fuerza y duración de los hábitos. En la consulta, el odontólogo tiene la responsabilidad de identificar e intervenir oportunamente los hábitos parafuncionales, especialmente en población infantil, para evitar o interceptar alguna maloclusión.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. *succion digital y funcionamiento familiar en niños*. Napoles, Ana. 2007, medisur, pág. 3.
2. *Hábitos de succión digital y maloclusión*. Sánchez, Jose. 2004, Ortod esp, pág. 3.
3. *La Succión Digital en Niños, Etiología, Consecuencias dentales y Psicológicas*. Ahmadi, Sajad. 2015, Universidad de Ciencias Medicas de La Habana, pág. 2.
4. *la succion del pulgar: evolucion conceptual*. Moral, S. 2004, Anales de odontoestomatología, pág. 2.
5. *La succión digital en niños, Etiología, consecuencias denatales y psicológicas*. Ahmadi, Sajad. 2015, Universidad de Ciencias Medicas de La Habana, págs. 7-8.
6. *Hábitos orales comunes: revisión de literatura*. García, Natalia Johnson. 2013, Artículos de investigación científica y tecnológica, pág. 89.

7. *tratamiento de la succion digital en denticion temporal y mixta*. Romero, Martin. 2004, RCOE, págs. 77-82.

8. *Frecuencia del Hábito de succión y características clinicas predominantes*. Furuki, Kaori. 2010, REVISTA DE MEDICINA, pág. 6.

9. *Hábitos orales comunes: revisión de literatura*. García, Natalia Johnson. 2013, Artículos de investigación científica y tecnológica, págs. 3-4.

10. *Succión digital: factor etiológico de maloclusión*. Nova, Joaquin de. 2009, ResearchGate, pág. 89.

11. *ELIMINACION DEL HABITO DE SUCCION DIGITAL*. Paez, Laura. 2013, ORTODONCIA ACTUAL, pág. 28.